

GLOBALIZATSIYA JARAYONIDA TIL VA MADANIYATNING O‘ZGARISHI

Olimbek Jo‘rabekov,
Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465435>

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv jarayonining til va madaniyat taraqqiyotiga ko‘rsatayotgan ta‘siri tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari, internet, ommaviy madaniyat va xalqaro kommunikatsiyaning kuchayishi natijasida tillarning o‘zaro integratsiyasi, leksik qatlamning boyishi bilan birga ayrim milliy tillarning zaiflashuvi masalalari yoritiladi. Shuningdek, global madaniyatning shakllanishi, milliy qadriyatlarning transformatsiyasi hamda madaniy identifikatsiya muammolari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: globalizatsiya, til, madaniyat, milliy qadriyat, ommaviy madaniyat, lingvistik integratsiya, identifikatsiya, kommunikatsiya.

Annotation. This article analyzes the impact of the globalization process on the development of language and culture. It highlights issues related to the integration of languages, the enrichment of lexical layers, and at the same time the weakening of certain national languages as a result of the rapid growth of information technologies, the Internet, mass culture, and international communication. The article also scientifically examines the formation of global culture, the transformation of national values, and the problems of cultural identification.

Key words: Globalization, language, culture, national values, mass culture, linguistic integration, identification, communication.

XXI asrda globalizatsiya insoniyat taraqqiyotining eng muhim ijtimoiy-madaniy jarayonlaridan biriga aylandi. Jahon mamlakatlari o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va axborot aloqalarining jadallashuvi natijasida dunyo “yagona makon” sifatida shakllanmoqda. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy tizimlarga, balki milliy tillar, madaniyatlar va ma’naviy qadriyatlarga ham kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Til va madaniyat har bir xalqning milliy o‘zligini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu bois globallashuv sharoitida ularning o‘zgarishi masalasi zamonaviy filologiya, sotsiologiya va madaniyatshunoslikning dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi.

Globalizatsiya jarayoni bugungi kunda til taraqqiyotiga eng kuchli ta‘sir ko‘rsatayotgan omillardan biri hisoblanadi. Jahon mamlakatlari o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, ilmiy va madaniy aloqalarning kengayishi natijasida tillar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir ham sezilarli darajada kuchaydi. Ayniqsa, internet, axborot texnologiyalari va xalqaro kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi dunyo xalqlarini yagona axborot makoniga birlashtirdi. Bu esa tillarning rivojlanishi, boyishi va funksional imkoniyatlarining kengayishiga sabab bo‘lmoqda.

Bugungi kunda ingliz tili global aloqa vositasi sifatida yetakchi mavqega ega bo‘lib bormoqda. Ilm-fan, texnologiya, biznes, diplomatiya va ommaviy axborot tizimlarida aynan ingliz tilining ustunligi kuzatiladi. Natijada boshqa tillarga ko‘plab xalqaro termin va tushunchalar kirib kelmoqda. Masalan, o‘zbek tilida “internet”, “marketing”, “startup”, “onlayn”, “trend”, “blogger”, “platforma”, “media” kabi so‘zlarning faol qo‘llanishi global lingvistik integratsiyaning mahsuli hisoblanadi. Bu jarayon bir tomondan milliy tillarning lug‘aviy boyishini ta‘minlaydi. Yangi texnologiyalar, ilmiy yangiliklar va zamonaviy tushunchalarni ifodalash uchun yangi leksemalar zarur bo‘ladi. Shu sababli tillar doimiy ravishda yangilanib boradi. Tarjima faoliyatining rivojlanishi ham til taraqqiyotiga xizmat qiladi. Xorijiy adabiyotlarning tarjima qilinishi natijasida tilning uslubiy va semantik imkoniyatlari kengayadi. Biroq, globalizatsiya til rivojiga faqat ijobiy ta‘sir ko‘rsatmaydi. Ayrim hollarda xorijiy so‘zlarning haddan tashqari ko‘payishi milliy til me‘yorlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, yoshlar nutqida chet tillariga oid aralash birliklarning ko‘payishi milliy tilning sof saqlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy kommunikatsiya vositalarida qisqartma va soddalashtirilgan nutq shakllarining keng tarqalishi ham adabiy til me‘yorlariga xavf tug‘diradi.

Tilshunos olimlarning fikricha, globalizatsiya sharoitida “lingvistik assimilyatsiya” jarayoni kuchayadi. Ya’ni iqtisodiy va texnologik jihatdan kuchli davlatlarning tillari boshqa tillarga nisbatan ustun mavqega ega bo‘lib boradi. Natijada ayrim kichik milliy tillar iste’modan chiqish yoki yo‘qolib ketish xavfi ostida qoladi. UNESCO ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda minglab tillar yo‘qolish xavfi bilan yuzlashmoqda. Chunki ayrim xalqlar global kommunikatsiyada ustun tillardan foydalanishga majbur bo‘lmoqda. Shu bilan birga, globallashuv ko‘p tillilik muhitining shakllanishiga ham xizmat qilmoqda. Zamonaviy jamiyatda bir necha tilni bilish muhim ehtiyojga aylangan. Bu esa insonlarning dunyoqarashi, kommunikativ salohiyati va madaniy tafakkurini kengaytiradi. Xususan, xorijiy tillarni o‘rganish xalqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, ta’lim sifatini oshirish va madaniyatlararo muloqotni kuchaytirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Demak, globalizatsiya til taraqqiyotiga murakkab va ziddiyatli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bir tomondan tillarning boyishi, integratsiyasi va xalqaro aloqalarning kengayishi kuzatilsa, ikkinchi tomondan ayrim milliy tillarning zaiflashuvi va til me’yorlarining buzilishi kabi muammolar yuzaga kelmoqda. Shu sababli har bir xalq globallashuv sharoitida o‘z milliy tilini asrash, rivojlantirish va uning nufuzini oshirishga alohida e’tibor qaratishi zarur.

Bugungi yoshlar hayot tarzida G‘arb madaniyatiga xos kiyinish uslubi, musiqa, media mahsulotlari va kommunikativ xulq-atvorning keng tarqalishi buning yorqin misolidir. Ayniqsa, ommaviy madaniyatning internet orqali tez yoyilishi milliy qadriyatlarga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Globalizatsiya sharoitida eng dolzarb masalalardan biri — milliy identifikatsiyani saqlab qolishdir. Axborot oqimining kuchayishi natijasida yoshlar ongida “global fuqaro” tushunchasi shakllanmoqda. Bu esa ayrim hollarda milliy qadriyatlarga befarqlikni yuzaga keltirishi mumkin.

• Til va madaniyat milliy identifikatsiyaning asosiy tayanchidir. Agar til zaiflashsa yoki madaniy qadriyatlar unutilsa, xalqning ma’naviy birligi ham sustlashadi. Globalizatsiya til va madaniyat rivojiga katta ta’sir ko‘rsatayotgan murakkab tarixiy jarayondir. U tillarning o‘zaro yaqinlashuvi, xalqaro kommunikatsiyaning kengayishi va madaniyatlararo integratsiyani kuchaytirayotgan bo‘lsa-da, ayrim milliy tillar va qadriyatlarning zaiflashish xavfini ham yuzaga keltirmoqda.

Shu bois globallashuv sharoitida milliy til va madaniyatni asrash, ularni zamonaviy taraqqiyot bilan uyg‘unlashtirish muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Toffler A. The Third Wave. – New York: Bantam Books, 1980.
3. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. – New York, 1996.